

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ.

Умаров Х.И.

Алибоев М.Р.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10534008>

Актуальность исследования.

Переломы шейки бедренной кости представляют собой проблему большой социальной значимости. В России частота переломов проксимального конца бедренной кости составляла около 60 на 100 тысяч населения. У лиц старше 75 лет этот показатель возрастает до 230. В США ежегодно регистрируется более 250 тысяч переломов шейки бедра и вертельной зоны.

Цель исследования. Проанализировать результаты хирургического лечения медиальных переломов бедренной кости

Материал и методы исследования. Отдаленные результаты лечения изучены у 48 больных с переломами шейки бедра, которым производился остеосинтез спонгиозными шурупами (ОСШ) - 26 больных или тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава - 22 больных.

При анализе отдаленных результатов учитывался уровень физической активности, а также соматический статус пациента до травмы:

I - группа - больные прикованы к постели.

II - группа - больные, ходившие до травмы.

III - группа - полностью активные до момента травмы..

Основная масса больных оперирована в сроки от 3 до 9 дней после травмы, в том числе больные, которым выполнено тотальное эндопротезирование. При этом больные находились на скелетном вытяжении. Проводилась симптоматическая терапия и предоперационная подготовка.

Результаты и их обсуждение. Основные положения, вытекающие из анализа отдаленных результатов лечения шейки бедра:

1. Не отмечено ни одного случая инфекционного осложнения.
2. Мобилизация пациентов возможна на второй-третий день после операции.
3. Полная нагрузка на оперированную конечность разрешается с момента рентгенологического подтверждения консолидации.

4. Чем меньше период с момента травмы до перкутанного остеосинтеза, тем быстрее пациенты пожилого и старческого возраста адаптируются после операции.

5. Первичное тотальное эндопротезирование у больных с переломами шейки бедра обеспечивает опорную функцию поврежденной конечности, если не происходит осложнения. При этом следует подчеркнуть, что по материальным затратам, кровопотере, вероятности инфекционных осложнений оно не сопоставимо с перкутанным остеосинтезом, т.е. с операцией по малоинвазивной технологии.

Выводы:

1. В связи с малой инвазивностью ОСШ не отмечено ни одного случая летальных исходов в раннем послеоперационном периоде. Не было также ни одного случая нагноения или миграции фиксаторов.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава при переломе шейки бедра является альтернативным по отношению к ОСШ. Метод можно считать оптимальным у лиц с удовлетворительным общесоматическим статусом и низкой вероятностью осложнений со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, при отсутствии угрозы тромбоэмболии легочной артерии и нагноения.

